

Абдузафур Хотамов
ТАТУ Самарқанд филиали доценти

Хавас қилса арзугилик умр йўли!

Кимдир эшик очар, кимлардир ёпар,
Кимдир малҳам кўяр, кимлардир қопар.
Кимдир сокин дарё, кимлардир чопар,
Буни умр дерлар, кундузли тунли,
Буни умр дерлар, шодлик қайғули..(Тўра Сулаймон).

Дарҳақиқат, инсон ўзининг ўтган умрига назар солар экан унинг нақадар турли-турли синовлар, машаққатлару, шодон дамлардан иборат эканлигига гувоҳ бўлади.

Ана шу дамларни хотирлаганда ўтган умр кино тасмаларидек кўз ўнгидан бир-бир ўтаверади. Бугун биз сизларга ҳикоя қилмоқчи бўлган инсон қишлоқда туғилиб, вояга етиб ўз умрини, фаолиятини инсонларга зиё, билим ва маърифат тарқатишга бағишлаган, бугун табаррук юз ёшларни қоралаб қолган Мисир ота Хотамовнинг умр дафтари саҳифаларини бирма-бир варақлашни ният қилдик.

Зиёли оилада таваллуд топган Мисир ота 1938 йилда 7-синфни тугатиб, Ургут туманидаги Тегирмонбоши қишлоғидаги 45-мактабда бошланғич синф ўқувчиларига дарс беришни бошлаган. Тушгача мактабда дарс бериб тушдан кейин қишлоқдаги далада меҳнат қилаётган меҳнаткашларга табелчилик иши билан банд бўлар эди.

Кейинчалик у, 1946-1949 йилларда Самарқанд педагогика билим юртида таҳсил олган кезлари гуруҳдошларига ҳам ёрдам кўллларини чўзиб, уларга яхши яшаш, илм олиш келажакда ўз самарасини бериши тайинлиги борасида маслаҳатгўй ҳам бўлган.

Урушдан кейинги тикланишнинг оғир йиллари эди.

Тиришқоқлиги, уддабуронлигини кўриб уни 25 ёшлигига ўзи ишлаб турган 45-сон бошланғич таълим мактабига директор этиб тайинлашдилар. Мактаб туманнинг Тегирмонбоши қишлоғида жойлашган бўлсада унга, тўрт Терсак, Оқтош, Айриқия, Қўзичи, Қизилбош, Қизилтўриқ ва Омонқўтон қишлоқларидан ўқишга қизиқувчи болалар ёши катта бўлсада келиб бошланғич синфдан ўқишни бошлар эди.

Синф хонаси бор йўғи иккита бўлгани учун бир синф хонасининг ярмида 1-синф, иккинчи ярмида 2-синф, қолган иккинчи синф биносида ҳам шунча 3 ва 4 синф ўқувчилари дарс ўтишар эди.

1950-йилларнинг шундай қийинчилик вақтларда ёшг ва ўз ишига жуда пишиқ бўлган Мисир қишлоқ аҳли ёрдамида ҳашар йўли билан яна 4 та синф хонаси бунёд этди, фойдаланадиган лекин ёмғирли ва қорли кунларда устидан томчилар ўтадиган 2 та хонани ҳам қайтадан таъмирлаб, умумий ҳисобда ўқув синфлар хоналарини 6 тага етказди.

1950-1956 йилларда Ўзбекистон Давлат университети(ҳозирги Самарқанд давлат университети)нинг география факультетини сиртдан тугатди.

Орадан йиллар ўтди ўқувчилар сони йил сайин ортиб борганлиги туфайли мавжуд синф хоналарида ўқувчилар икки сменада ўқишса ҳам сифмай қоларди. Янги мактаб қуришнинг эса ўша вақтлари имкони йўқ эди.

Ўша йиллари туман маориф бўлими мудирини, -деб эслайди Мисир бобо, Убайдулла Муҳаммадиевга мактаб қуриш керак эканлиги тўғрисида ариза бердим, туман раҳбарлари, “Сен хашар йўли билан ишларини бошлаб деворларини биткарсанг биз қолганига ёрдам берамиз”, деган ваъдани бердилар. Бир ой давомида 24 хоналик синфлар деворларини хашар йўли билан битирдик.

Туман қурилиш бўлими бошлиғи Азим Алиевга учрадим, у, битта ёки иккита синф хонасини устини ёпиб беришга кучи етишини, қолганига туман молия бўлими бошлиғига бориб учрашлигим кераклигини айтди. Туман молия бўлими мудирини Абдурасул Аҳадаовни олдига сал кам ўн маротаба қатнадим, охири у, “-Э, роса жонга тегдинг ҳеч нарса бераолмайман бор йўқ бўл” -деб ҳайдаб солди.

Туман раҳбарларидан нажот болмагач, эртаси куни Самарқанд вилоят ҳоқими (ўша пайтдаги область коммунистик партияси биринчи котиби) Орзу Маҳмудовни қабулига келиб икки кун кутдим кирлмадим. Қабулхонадаги эшикда фақат бир ойда бир маротаба ҳар ойнинг тўртинчи жума куни бир соат 14-00 дан 16-00 гача қабул кунлари деб ёзиб қўйилган эди.

Учинчи куни яна бордим милиция ходимлари қўймади. Шунда қарасам Орзу Маҳмудов хонасидан чиқиб келаётганлигини кўриб югуриб олдига бордим, беихтиёр кўзимдан ёш чиқиб кетди. У киши аҳволимни кўриб вазминлик билан нама гап ўғлим деб сўради мен бўлган воқеаларни баён қилдим.

Шундан кейин Орзу ака ўша пайтдаги Уртут район партия комитетининг биринчи котиби Баҳрон Бўроновга телефон қилиб, “Баҳронкул ака мен сизни жуда хурмат қиламан кеча Қоратепага борган эдим, 45-мактаб биноси деворлари битганлигига анча бўлибди лекин устини ёпиш учун материаллар йўқлиги важдан ёпилмай турибди. Нима Ургут туманида бир мактабни устини ёпиш учун ёғоч топилмаядими, қанча-қанча тераклар ўсиб ётган бўлса, ахир шу ёшгина директор Тошкентдаги раҳбарлар олдига борадиган бўлса, бутун республикага мен ҳам, сиз ҳам нима деган одам бўламиз”-дедилар.

Шундан сўнг у, Самарқанддаги Қарағинда тахта ёғоч омборига телефон қилиб, Облссполком томонидан тўлиқ бўлинган бўлсада, бир вагон ёғочни 45-мактаб учун ажратиш кераклигини буюрди. Бир вагон, яъни 61 куб метр ёғоч берилди. Лекин уни олиб келиш учун транспорт ҳам йўқ эди.

Ўша йиллари, -деб яна эслайди Мисир бобо, отам Ҳотам Баротов Қоратепа қишлоқ кенгаши раиси эдилар. Шуни учун қўшни қишлоқ кенгаши раислари билан келишиб 4 та юк автомобилларини прецепи билан олиб бердилар. 3 кун давомида бир вагон ёғочни Самарқанддан ташиб мактаб биноси ҳовлисига туширдик. Шундан кейин Самарқанд шаҳридан иккита рус устани топиб, бир ой давомида катта катта ёғочларни тахта қилиш учун арралатдим. Уларга ўз уйимдан жой ҳам қилиб бердим. Ҳатто, устоларнинг иш ҳаққини бировлардан қарз-қавола қилиб усталарни рози қилдим.

Энди синф хоналари учун 24 та эшик, 40-45 та дераза ва битта дарвоза яшаш керак эди. Унинг ҳам имкони топилди. Арраланган ёғочлардан танлаб, Ургутлик усталар Алиев Азим раҳбарлигида 20 кунда ясаб бердилар.

Мактаб устини ёпиш учун 500 боғ қамиш керак эди. Бунинг ҳам имконини излаб топдим. Зарафшон дарёси бўйида ўсиб ётган қамишзорга ўтиб қайтаётганда кўзим тушган эди. 5 нафар ҳашарчи билан ўша ердаги қамишзорга бориб, 5 кунда 600 боғ қамиш ўрдик. Ҳар бир қамиш узунлиги 3, 3,5 метр келар эди. Ўзимизни колхоз раисидан иккита юк автомобилани олиб қамишларини ортиб мактаб ҳовлисига олиб келиб туширдик. Ана қарабсизки натижада 24 та синф хоналари поли қоқилиб, эшик ромлар ўрнатилиб, усти қамиш билан ёпилди, икки маротаба лой ва сомонли сувоқ қилиниб бип-бинойдай мактаб бўлиб қад кўтарди.

Вилоят халқ таълими(маориф) бўлими омборхонасидан бизнинг мактаб учун ажратилган мактаб парталари ва доскаларини 5 кун давомида колхоз тракторлари билан ташидик.

Энди навбат томларни устини шифер билан ёпишга келган эди. Уни учун 1000 дона шифер ва яна бир вагон тахта ёғоч керак бўлар эди.

Энди туман ва вилоят раҳбарларидан ҳеч нарса ола олмаолмаслигим аниқ эди. Таваккал қилиб пойтахтга, Тошкент шаҳрига ўша пайтларидаги Жуковский кўчасида жолашган Халқ таълими(Маориф) вазирлигига бордим.

Вазирлик қабулхонасида Мария исмли котибасига учрадим, -дейди Мисир ота, Бир ҳафтада бир маротаба қабул куни борлиги билдим. Ўша йилларда Иминжон Қодиров Маориф вазири эди. Фақат жума куни соат 13-00 дан бир соат қабул вақти эканлигини билдим. Бахтга қарши паспортим ҳам уйда қолган экан, мехмонхонага ҳам жойлаша олмадим. Ҳар куни кечқурун бориб вокзалда тунар эдим.

Жума куни ҳам келди, таасуфки мен қилиб навбатга ёзилмаган эканман. 41 киши навбатда эканлигини ва мен эндигина 42- навбатда эканлигимни билиб жуда афсусландим. Котиба Марияни олдига бордим. Бир ҳафта давомида ҳар куни уни олдида ўтириб, қаламларини тарошлаб унга ёрдам берганлигим учун у мени таниб қолганлиги учун ундан мени ҳам вазир қабулига киритишини сўрадим. Шунда котиба бошқаларга “Бу киши бир ҳафтадан буён шу ерда шунинг учун у биринчи бўлиб киради” деб бошқаларни огоҳлантирди.

Шундан кейин вазир олдига биринчи бўлиб кирдим. Жуда ҳашамдор ва бежирим хона бўлгани учун бир озроқ ҳаяжонландим. У мени қаердан келганимни ва ким бўлиб ишлаганимни сўради. Мен Самарқанд вилоятидан оддий бир мактаб директори эканлигимни айтган эдим, у жаҳл билан вилоятда нечта мактаб борлиги сўради. Шунда мен мингта мактаб борлигини айтдим. У мактаб директорини қабул қилмаслиги ва мени билан гаплашишига вақти йўқлиги, тезда чиқиб хонани бўшатиб қўйишлигимни айтганда мен ҳам бўш келмай, “Катта раҳмат Иминжон ака мени учун қимматли вақтингизни аямаганлигингиз учун, лекин шуни айтиб қўйишни лозим топдимки, бир ҳафтадан буён кундузи сизнинг қабулинигизда ва кечаси мехмонхоналардан жой топа олмай темир йўл вакзалда тунадим” деб энди чиқиб кетмоқди эдим, шунда у киши менга ”Тўхта сенингдек мард ва фидойий инсонларни ҳурмат қиламан, айт сенга нима керак?” -деб сўрадилар. Шунда мен минг дона шифер ва бир вагон тахта ёғоч кераклиги айтдим. У киши рози бўлди лекин пул масаласини Молия вазирлигидан ҳал қилишлигимни тайинлади.

“Темирни иссиғида бос”, деган нақлга амал қилиб Молия вазири Вали Муродхўжаевнинг олдига йўл олдим. Молия вазирлигини соат 12 лар чамаси топиб бордим. Навбатда 15 киши бор экан. Ўша пайтлари Олий кенгаш депутатлигига Қоратепа сайлов округида сайланган Вали ака Муродхўжаев сайланган эди. Қабулхонадаги котибага ўзимни таништириб улар сайланган округдан келганимни

айтгач, айтган у мени навбатсиз киритди. Вали ака мени мақсадимни диққат билан эшитгач, жуда меҳрибонлик ва илиқ сўзлар билан юпатиб, Самарқанд вилояти Молия бошқармаси бошлиғи Саъди Азимович Зияевга топшириқ берди ва ҳар қанча миқдорда бўлсада 45-мактаб учун ёрдам беришлигини тайинлади. Шундан сўнг у менга, ҳар қандай вазиятда ҳам мени муаммоларимни ҳал қилишга ёрдам беришини айтиб мени кузатиб қўйди.

Ва ниҳоят 1961 йилнинг июнь ойидан 1-сентябрига қадар жуда катта машаққатлар эвазига мактабнинг қурилиши тўлиқ тамомланиб, янги ўқув йилига мактаб ўқувчилари янги мактаб биносига мамнуният билан қадам қўйдилар. Мана бу воқеаларга ҳам етмиш йилларга яқин вақт ўтди. Инсон ўтган умрнинг ҳар лаҳзасини хотирлаганда, эл-юртига қилган камтарона меҳнатининг маҳсулини кўриб, уларни эслаб, авлодларнинг камолоти учун, уларни илм-маърифат олишлари учун дебоча яратганидан, тамал тоши қойганидан фахр ва ифтихор туйғуларини билан эслаганда, ўтган умрининг бесамар кетмаганидан кўнгли шод бўлади.

Мисир ота Ҳотамов ўзи туғилиб вояга етган қишлоқнинг бир хароба мактаби бугун кенг ва ёруғ синфлардан иборат эканлигидан, бугун бу ерда келажак авлод савод чиқараётгани кўриб, кузатиб ич-ичидан қувонади. Шу ишларда ўзининг ҳам муносиб ҳиссаси борлигидан қувонади.

Бугунги кунда мактаб ўқувчиларининг фанлардан ўзлаштириш ва битирувчиларнинг олий ўқув юртиларига ўқишга кириш кўрсаткичлари ошиб, тумандаги таълим муассасалари орасида эътироф этилиб келинмоқда. Мактабда олий маълумотли ёш ўқитувчилар сони кўпайди. Мактаб ўқувчилари фан олимпиадаларда юқори натижаларга эришдилар. Жонкуяр ва ташаббускор директор болган Мисир ота “Халқ маорифи аълочиси” бўлди. Республика Президенти томонидан “Шухрат” медали билан тақдирланди.

Бугун салкам 100 ёшни қаршилаётган Мисир ота, юртимизнинг турли ҳудудларида, жамият ҳаётининг барча соҳаларида меҳнат қилаётган шогирдлари ютуқларидан қувонади, захматли меҳнатлари бесамар кетмагани, умри беиз ўтмаганини ҳис қилади. Инсон умри мазмуни шу эмасми, аслида.